

БАТАТ ЯНГИ НАВЛАРИНИ АСОСИЙ ВА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР СИФАТИДА
ТУРЛИ МУДДАТЛАРДА ЎСТИРИЛГАНДА ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА
САМАРАДОРЛИГИ

¹Ғ.С.Турсунов, ²А.А.Шамсиев, ³Т.Э.Остонакулов

¹СамВМЧБУ мустақил тадқиқотчиси

²СамАТИ доценти

³Қарши ДУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933570>

Аннотация. Мақолада батат янги Сочакинур, Тойлоқи ва Филиал навлари стандарт Хазина нави билан таққосланиб, асосий ва такрорий экин сифатида ўстирилганда ўсиши, тупнинг шаклланиши, ҳосилдорлиги ва иқтисодий самарадорлигини ўрганиш натижалари келтирилган. Аниқланишича, батат ўрганилган навлари асосий экин сифатида қулай (30 апрелда) муддатда ўтқазилганда гектаридан 50 тоннадан ошириб ҳосилдорликка, 17,8-23,9 млн сўм соф даромад ва 34,6-46,2% рентабеллик таъминланар экан. Такрорий экин сифатида эса қулай муддат 30-июн бўлиб, 38-40 т/га ҳосилдорлик, 6,6-11,3 млн сўм соф даромад ва 13,8-23,5% рентабеллик қайд этилди.

Калим сўзлар: Батат (ширин картошка), навлар, кўчат ўтказиш муддатлари, асосий ва такрорий экин, ўсув даври, маҳсулдорлик, софдаромад, рентабеллик даражаси.

Аннотация. В статье изложены результаты сравнительного изучения роста, формирования куста, урожайности и эффективности возделывания новых сортов батата Сочакинур, Тойлоки, Филиал со стандартным сортом Хазина при различных сроках высадки рассады в основной и повторной культуре. Выявлено, что высадки рассады изученных сортов батата в оптимальном сроку (30 апреля) в основной культуре способствует получения выше 50 т/га урожайности, 17,8-23,9 млн сумов чистого дохода и 34,6-46,2% уровень рентабельности. А в повторной культуре оптимальным оказались сроки высадки рассады 30 июня, что обеспечивали 38-40 т/га урожая, 6,6-11,3 млн сумов чистого дохода и 13,8-23,5% уровень рентабельности.

Ключевые слова: батат (сладкие картофель), сорта, сроки высадки рассады, основной и повторной культуре, вегетационный период, продуктивность, чистый доход, уровень рентабельности.

Abstract. The article presents the results of a comparative study of growth, bush formation, yield and efficiency of cultivation of new sweet potato varieties Sochakinur, Toiloki, Filial with the standard variety Khazina at different times of planting seedlings in the main and repeated crops. It was revealed that planting seedlings of the studied varieties of sweet potato at the optimal time (April 30) in the main crop helps to obtain a yield above 50 t/ha, 17.8-23.9 million soums of net income and a 34.6-46.2% level of profitability. And in the re-culture, the optimal timing for planting seedlings was June 30, which provided 38-40 t/ha of harvest, 6.6-11.3 million soums of net income and a 13.8-23.5% level of profitability.

Keywords: sweet potatoes (sweet potatoes), varieties, timing of planting seedlings, main and secondary crops, growing season, productivity, net income, level of profitability.

Батат тропик ва субтропик минтақа мамлакатларида асосий озик-овқат экини сифатида экилади. Дунёда ишлаб чиқариладиган батат ялпи ҳосилининг 64% и Хитойда етиштирилади.

Мамлакатимизда батат янги экин бўлишига қарамасдан турли ҳудуд тупроқ ва иқлим шароитлари учун асосий ва такрорий экинлар сифатида ўстиришга мос навларини яратиш, уларни етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш борасида ишлар олиб борилмоқда. Батат экини етиштириш бўйича тадқиқотлар республикамиз олимларидан Н.Н.Балашев, Г.О.Земан, Р.Ф.Мавлянова, С.М.Межидов, Х.Н.Атабаева, Ж.Б.Худойкулов, Т.Э.Остонакулов, А.А.Шамсиев кабилар олиб бориб, мазкур экиннинг афзаллик томонлари - жадал кўпаювчи, юқори маҳсулдор, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, мосланувчанлик қобилияти юқори экин эканлигини қайд этиб, муайян тупроқ-иқлим шароитига мос навлари, уларни ўстириш технологиясининг айрим элементларини ўрганиб, тавсиялар беришган[1,2,4,7,8]. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Давлат реестрида 2021 йилдан бошлаб ҳудудларда экиш учун бататнинг Хазина, ГулДУ, Сирдарё, Сочакинур, Тойлоқи навлари тавсия этилди, Филиал нави Давлат синовига топширилди[9]. Лекин, бу навларни ўстириш ва сақлаш технологиясини ишлаб чиқиш борасида изланишлар етарлича ўтказилмаган.

Тадқиқот мақсади - Самарқанд вилояти суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида батат янги навларини асосий ва такрорий экинлар сифатида кўчатларини турли муддатларда ўтказилганда сақланувчанлиги ва биокимёвий таркибини ўрганиш асосида барқарор юқори ва сифатли сақланувчан ҳосилни таъминловчи истиқболли навларни ажратиш ва мақбул кўчат ўтказиш муддатларини ишлаб чиқишдан иборат.

Дала тажрибалари 2019-2022 йиллар мобайнида Самарқанд вилояти Иштихон тумани “Барот Турдиев” фермер хўжалигининг суғориладиган типик бўз тупроқларида олиб борилди. Тажрибада бататнинг Хазина (стандарт), Сочакинур, Тайлоқи, Филиал навларининг кўчатлари асосий экин сифатида 10,20,30.04,10,20,30.05 ва такрорий экин сифатида 20, 30.06 ва 10.07 муддатларида 90х20 см тартибда экилиб, ўзаро таққосланди. Барча навларнинг бир хил вазни, яъни 120-150 граммли уруғлик туганаклари олиниб, плёнкали кўчатхоналарда 4-5 см чуқурликда кўмилиб, 65-70 % намликда 45-48 кун давомида парвариш қилиниб, 4-5 чинбарглари кўчатлари экиш муддатлари бўйича етиштирилди ва далага экилди. Делянканинг майдони 36 м², такрорлар сони 4 та бўлди. Кўчатлар ўтказишолди юпқа плёнка билан пушта ёпилди ва тешилиб, кўчат ўтказилди. Тажриба даласида барча кузатиш, ҳисоблаш, ўлчаш ва таҳлиллар умумқабул қилинган услуб ва тавсиялар асосида олиб борилди [3,5,6].

Олинган тадқиқот натижаларга кўра, ҳосилдорлик навлар ва тажриба вариантлари бўйича гектаридан 34,5 дан 53,6 тоннагача фарқланди. Стандарт Хазина нави 10 апрелда экилганда ҳосилдорлик 34,5, 20 апрелда – 37,8, 30 апрелда энг юқори – 40,3 тоннани ташкил этиб, кейинги муддатларда камайиб, 35,0-37,6 т/га ни ташкил этди. Шунда энг кўп қўшимча ҳосил (5,8 т/га ёки 116,8%) кўчатлар 30 апрелда экилганда олиниб, товар ҳосилдорлик 39,5 т/га ёки 98,2% эканлиги маълум бўлди. Энг юқори ҳосилдорлик (50,2-53,6 т/га), шундан 49,4-53,2 т/га ёки 98,5-99,0 % и товар ҳосил асосий экин сифатида кўчатлар 30 апрелда экилганда олиниб, қўшимча ҳосил гектаридан 6,4-7,2 тоннани ташкил этди. Такрорий экин сифатида батат навларидан энг юқори (37,9-40,6 т/га) ҳосилдорлик 30 июнда экилганда олиниш имконияти аниқланиб, қўшимча ҳосил 2,5-3,6 т/га ни ташкил этди.

Батат ажратилган истиқболли навларининг ҳамда мақбул агротехнологик тадбирларни ёки экиш муддатларини асосий ва такрорий экин сифатида амалиётга қўллашнинг иқтисодий самарадорлигини тўғри ҳисоблаш учун энг аввало бир гектарга қилинган жами харажатлар суммасини билишга боғлиқ.

Самарқанд вилояти картошкачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида 2021-2022 йилларда картошка етиштириш учун бир гектар майдонга қилинган харажатлар йиғиндиси 23910-24410 млн. сўмни ташкил этди ва ҳар гектардан 23-25 тонна ҳосилдорлик олиниб, бир центнер картошка товар маҳсулотининг сотиш баҳоси 120-150 минг сўмгача ўзгарди.

Биз тадқиқотларимизда батат навларини асосий ва такрорий экин сифатида етиштиришда бир гектар майдонига сарфланган харажатлар суммасини ҳисоблашда юқоридаги фермер хўжаликлари ҳақиқий ҳисоб-китоб маълумотларини инобатга олдик. Суғориладиган типик-бўз тупроқлар шароитида асосий ва такрорий экин сифатида батат навларини турли экиш муддатларида ўстиришнинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини ҳисобладик. Бир гектарга қилинган жами харажатлар суммаси ўрганилган навлар ва экиш муддатлари бўйича ҳосилдорликка боғлиқ равишда 44 млн 270 минг сўмдан 47 млн 350 минг сўмгача ўзгарди. Бир центнер маҳсулот таннархи 91456 дона 160399 сумгача, бир гектаридан олинган ҳосил қиймати 49 млн 680 минг сўмдан 96 млн 480 минг сўмгача, соф даромад 5 млн 410 минг сўмдан 49 млн 130 минг сўмгача, рентабеллик даражаси 12,2 дан 103,8 фоизгачани ташкил қилгани аниқланди.

Ҳисоблашларга кўра, энг арзон таннархли (88340-93643 сўм) ва энг юқори соф даромад (43 млн 350-49 млн 130 минг сўм) ҳамда рентабеллик даражаси (92,2-103,8 %) батат Сочакинур, Тойлоқи, Филиал навлари асосий экин сифатида 30 апрелда кўчатлари далага ўтказилганда олинди. Шунда стандарт Хазина навига нисбатан 17 млн 820-23 млн 940 минг сўм қўшимча соф даромад ва 34,6-46,2 % рентабеллик даражаси таъминланди. Такрорий экин сифатида батат янги навлари мақбул кўчат ўтказиш муддатларида, яъни 30 июнда ўтказилганда ҳосилдорлик 37,9-40,6 т/га ни ташкил этиб, 1 ц ҳосил таннархи 113,424-120,818 сўмни, бир гектаридан олинган ҳосил қиймати 68 млн 220-73 млн 080 минг сўмни, соф даромад 22 млн 430 -27 млн 030 минг сўмни, рентабеллик даражаси 49,0-58,7 % ни ташкил этиши қайд этилди. Бошқа экиш муддатлари бу кўрсаткичлар янада паст эканлиги аниқланди.

Демак, бататни Сочакинур, Тойлоқи, Филиал навларини асосий экин сифатида қулай муддатда (30 апрелда) ўтказиш орқали гектаридан 50 тоннадан ошириб ҳосилдорликка эришиш орқали, ҳар гектаридан қўшимча 17 млн 820-23 млн 940 минг сўм соф даромад ва 34,6-46,2 % рентабеллик даражаси таъминланар экан. Такрорий экин сифатида эса қулай муддат 30-июнда экиш орқали, гектаридан 38-40 тонна ҳосилдорлик олиниб, гектаридан қўшимча 6 млн 650-11 млн 250 минг сўм соф даромад ва 13,8-23,5 фоиз рентабелликка эришиш имконияти мавжуд эканлиги қайд этилди.

Батат навларини асосий ва такрорий экинлар сифатида турли экиш муддатларида ўрганиш асосида ажратилган истикболли навларни мақбул экиш муддатларида асосий ҳамда такрорий экинлар сифатида ўстириб, баҳолаш мақсадида дала ишлаб чиқариш синови тажрибалари Самарқанд вилояти Иштихон тумани “Б.Турдиев” ва “Мерос” фермер хўжаликлари суғориладиган типик бўз тупроқлари, ҳамда Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий текшириш институти Самарқанд илмий-тажриба станцияси билан ёнма-ён Элбек-Шукурона фермер хўжалиги суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида олиб борилди. Ишлаб чиқариш синови тажрибасида 2 та муддатда: 1-мавжуд (10-12 апрель) ва тавсия этилаётган (30.04-10.05) муддатда асосий экин сифатида; 2-мавжуд (10-14 июль) ва тавсия этилаётган (20-30 июнь) муддатда такрорий экин сифатида ўстириб, ўзаро баҳоланди.

Ишлаб чиқариш синовни якунларига кўра, асосий экин сифатида батат навлари

Иштихон тумани “Б.Турдиев” фермер хўжалиги шароитида (4 гектар майдонда) мавжуд экин муддатида ўстирилди, батат Хазина нави ҳосилдорлиги 31,4 т/га, синалган навларда эса 39,2-43,8 т/га, тавсия этилган муддатларда, мос равишда, 35,7 ва 45,3-49,3 т/га ҳосилдорлик таъминланиб, 4,3 ва 5,5-6,1 т/га кўшимча ҳосил олинди. Бир центнер маҳсулот таннари мавжуд экин муддатида навлар бўйича 105,868-142,197, тавсия этилаётган муддатда 95,132-126,611 сўмни ташкил этди. Соф даромад мавжуд экин муддатида 11 млн 870-32 млн 060-41,840 минг сўмни, рентабеллик даражаси 42,2-89,2% ни ташкил этиб, мавжуд (назорат) экин муддатга нисбатан 7 млн 190-10 млн 320 минг сўм кўшимча соф фойда ва 15,6-21,7% рентабелликка эришилган. Иштихон тумани “Мерос” фермер хўжалиги шароитида ишлаб чиқариш синовни (1,6 гектар майдонда) ўтказилиб, тавсия этилаётган экин муддатида ҳар гектаридан 33,1-46,6 тонна ҳосилдорлик олинди, мавжуд экин муддатида нисбатан 7 млн 830-11 млн 420 минг сўм кўшимча соф фойда, 18,2-23,9% рентабеллик даражаси таъминланган.

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти Самарқанд илмий тажриба станцияси шароитида (4,0 гектар майдонда) синов тажрибаси якунида, тавсия этилаётган муддатда батат навлари ҳар гектаридан 7 млн 480 -10 млн 760 минг сўм кўшимча соф фойда ва 16,0-22,2% рентабеллик қайд этилди.

Такрорий экин сифатида навларни мавжуд ва тавсия этилаётган муддатларда ўстиришнинг ишлаб чиқариш синовни “Б.Турдиев”, “Мерос” ва СПЭКИТИ Самарқанд илмий тажриба станциясида жами 5,5 га майдонда ўтказилиб, ҳар гектаридан тавсия этилаётган муддатда 32,4-38,8 тонна ҳосилдорлик, 13 млн 570-23 млн 960 минг сўм соф фойда ва 30,3-52,2% рентабелликка ёки 5 млн 300-8млн 520 минг сўм кўшимча соф фойда ва 11,5-17,8% рентабеллик даражасига эришилган.

Фермер хўжаликлари ва Самарқанд илмий тажриба станцияси шароитида ўтказилган ишлаб чиқариш синовни натижалари дала тажриба маълумотларига монанд бўлди ва уларни тасдиқлади. Шунинг учун ўтказилган ишлаб чиқариш синовни тажрибаси якунлари жами 16,1 (шундан 10,6 гектар-асосий экин сифатида, 5,5 гектар-такрорий экин сифатида) гектар майдонда жорий этилди. Натижада ҳар гектаридан асосий экин сифатида ўстирилганда 30 млн 260-44 млн 490 минг сўм соф даромад ва 65,4-94,8% рентабеллик, такрорий экин сифатида жами 13 млн 570-23 млн 960 минг сўм соф даромад ва 30,3-52,2% рентабеллик таъминланган.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Худойқулов Ж.Б. Ўсимликшунослик (дарслик). Тошкент. 2018. -Б. 279-282
2. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Овощеводство. Ташкент. Ўқитувчи. 1981. - Б. 355-357
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
4. Мавлянова Р.Ф., Межидов С.М. Технология выращивания батата в Узбекистане. Рекомендация. Ташкент. – 2003-С.18.
5. Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур. Выпуск 1. Общая часть. Москва. “Колос”, 2019. –Б. 476.
6. Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). М., 2014.-С.210.

7. Остонакулов, Т. Э., Шамсиев, А. А. Сорты сладкого картофеля и особенности технологии их возделывания. Картофель и овощи. Москва.2020. 12.-С.18-20.
8. Остонакулов Т.Э., Ҳамзаев А.Х., Шамсиев А.А. Зарафшон водийси шароитида батат (ширин картошка) селекцияси ва ўстириш технологиясининг масалалари. Монография. Тошкент. «Наврўз» нашриёти. 2020.-Б.-134.
9. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экишга рухсат этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. 2020. –Б. 103.